

**O‘ZBEKISTONNING SHIMOLI-G‘ARBIY QISMIDA TARQALGAN
COCHLICOPA (COOHLICOPA) MUKHITDINOVI TURINING
TARQALISH XUSUSIYATLARI
DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF THE SPECIES
COCHLICOPA (COOHLICOPA) MUKHITDINOVI DISTRIBUTED IN THE
NORTHWESTERN PART OF UZBEKISTAN**

Avazmetova I.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Nurmetova G.Q.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitet, Urganch

G‘aniyeva O.S.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Jumadurdiyeva B.D.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismida tarqalgan Cochlicopa (Coohlicopa) mukhitdinovi quruqlik mollyuskasining konxologik belgilari, ekologiyasi, tarqalish xususiyatlari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan. Mazkur tur asosan tog‘ va tekislik mintaqalarida, o‘simliklar orasida yashaydi va suv havzalari yaqinida ko‘proq uchrashi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi, konxologik belgilar, tarqalish xususiyatlari, chig‘anoq o‘lchamlari, avtohton turlar.

Abstract: This article presents information on the conchological features, ecology, and distribution characteristics of the terrestrial mollusk Cochlicopa (Coohlicopa) mukhitdinovi, which is distributed in the northwestern part of Uzbekistan. The species mainly inhabits mountainous and plain regions, living among vegetation, and it has been found to occur more frequently near water bodies.

Key words: Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi, conchological features, distribution characteristics, shell dimensions, autochthonous species.

Kirish. Regional faunani o‘rganish hozirgi zamon zoologiya fani oldida turgan nazariy va amaliy muammolarni kompleks hal etishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Shuning uchun, O‘zbekistonning ba’zi hududlarida olib borilayotgan xar qanday faunistik tadqiqotga aloxida qiziqish tug‘diradi. O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismida tarqalgan Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi turi asosan O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismining Qurama tizma tog‘i va Tomdi - Quljuqtov qoldiq tog‘larida ma’lum bir joylarda topilgan [1]. Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi ekologik guruxlardan mezofil tipga kiradi ya’ni substratning namlik darajasi 50-70% bo‘lgan biotoplarda yashaydi [2].

Cochlicopa avlodida konxologik belgilarining o‘zgaruvchanligi ko‘proq chig‘anoq shakli, rangi, chig‘anoq balandligi, chig‘anoq og‘iz strukturasi namoyon bo‘ladi. Shu ma’lumotlarga tayangan holda Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi ning belgi va xususiyatlari o‘rganish mavzuning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va metodlari: Tadqiqot materiallari O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismining Qurama tizma tog‘i va Tomdi - Quljuqtov qoldiq tog‘larida yig‘ilgan mollyuska namunalari asosiy material bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqot metodikasi: Tadqiqot hududida chig‘anoqli mollyuskalarni yig‘ish Shileyko.A.A [4], metodikasi bo‘yicha amalga oshirildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot materiallari O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismidagi Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi quruqlik mollyuskalari hisoblanadi. Material asosan 5 nusxada Quljuqtov qoldiq tog‘lari buloq suvlariga yaqin bo‘lgan o‘tli o‘simliklarning ostki qismlaridan yig‘ilgan.

Konxologik belgilari adabiyot [3] ma’lumotlariga mos keladi. Biroq, chig‘anoq rangi bilan avlod vakillaridan keskin farq qiladi. Tadqiqot hududidan tarqalgan C. mukhitdinovi ning chig‘anoq rangi oq (1-rasm).

Chig‘anoq o‘lchamlari: balandligi 7-7,9 mm, katta diametri 3,1- 3,3mm.

1-rasm. Cochlicopa mukhitdinovi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Ekologiyasi. Cochlicopa mukhitdinovi turi ekologik jihatidan avlod vakillaridan farq qiladi. Cochlicopa avlodining boshqa vakillari asosan suv bo‘ylariga yaqin joylashgan maydonlardagi o‘tli o‘simliklar orasida yashasa, C. mukhitdinovi chala butali o‘simliklar (shuvoq) ostki qismida yashaydi.

Tarqalishi. Qurama tizma tog‘i va Tomdi - Quljuqtov qoldiq tog‘larida ma’lum bir joylarda tarqalgan.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismida tarqalgan Cochlicopa (Cochlicopa) mukhitdinovi quruqlik molluskasi Qurama tizma tog‘i va Tomdi - Quljuqtov qoldiq tog‘larda ma’lum bir joylarda, suv bo‘ylariga yaqin joylashgan maydonlardagi o‘tli o‘simliklar orasida, chala butali o‘simliklar (shuvoq) ostki qismida, buloq suvlariga yaqin bo‘lgan o‘tli o‘simliklarning ostki qismlarida tarqalganligi aniqlandi va materiallar yig‘ildi. C. mukhitdinovi molluskasining chig‘anoq rangi oq, chig‘anoq balandligi 7-7,9 mm va katta diametri 3,1- 3,3 mm bo‘lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.Pazilov, I.R.Avazmetova, Видовой состав и изменчивость конхологических признаков наземных моллюсков рода Cochlicopa в северо-западной части Узбекистана. Universum: Химия и биология.-Москва, 2020. №7(73).-С. 6-7.
2. Пазиллов А. Зоогеографическая структура фауны наземных моллюсков Ферганской долины и окружающих её горных хребтов // Вестник ГулГУ. - 2001. - №1. - С. 78-81
3. Пазиллов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. - Ташкент: Фан, 2003. - 315 с.
4. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Фауна СССР. Моллюски. - Л.: Наука Ленинградское отделение, 1984. Т.3. Вып. 3. - №130. - 399 с.